

ТУРКИЙ ТИЛЛАРДА “ТУЯ” КОМПОНЕНТЛИ ФРАЗЕМАЛАРНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Сафарбаева Юлдуз

Ажиниёз номидаги НДПИ магистранти.

Илмий раҳбар: Курбониязов Г. Филология фанлари доктори (DSc).

Аннотация.

Мақолада туркий тиллардаги зооним компонентли фраземалар, жумладан, “туя” компонентли фраземаларнинг семантик хусусиятлари тадқиқ қилинган. Мазкур ибораларнинг қорақалпоқ адиблари томонидан қўлланиши ҳақида ҳам фикр юритилган.

Калит сўзлар: фраземалар, луғат таркиби, миллий менталитет, компонент, денотатив семалар.

Annotation.

In the article, the semantic features of phrases with a zoonym component in Turkic languages, including "camel" component, are studied. The use of these expressions by Karakalpak writers was also discussed.

Ҳар бир халқнинг миллий тили луғат таркибида фраземалар салмоқли ўринни эгаллайди. Улар тилда маълум бир воқеа-ҳодисани билдириш, воқелик ҳақида ахборот бериш билан бирга унга сўзловчининг муносабатини ҳам ифодалайди. “Фразеологик маънонинг маданий маъно компоненти баҳо муносабатини англатиши билан бирга у ёки бу миллатнинг миллий менталитети, этнокультураси тўғрисида маълумот беради. Умуман, фразеологизмлар у ёки бу халқнинг ҳаёт тарзи, маданияти, маърифати, миллий менталитетининг ёрқин ифодасидир”[Маматов: 1-5].

Фраземалар таркибидаги қисмлар яхлитлигича бир бутун маъно ифодалаши маълум. Фраземанинг маъноси унинг ҳар бир компоненти ифодалайдиган маънодан бошқа бўлиши ҳам мумкинлиги адабиётларда етарлича изоҳланган. Фраземаларнинг шаклланиши ва маъно касб этишида экстралингвистик омиллар, жумладан тарих, миллий қадриятлар, миллий-маънавий мерослар, урф-одатлар, ҳудуднинг ўзига хослиги, воқеликлар, тарихий жараёнлар, халқнинг турмуш тарзи, касб-кори ва бошқа омиллар маълум роль ўйнайди.

Қорақалпоқ тили ҳам фраземаларга бой тил ҳисобланади. Қ.Пахратдинов ва Қ.Бекниязовлар тузган “Қорақалпоқ тилининг фразеологизмлар луғати”да 7500 дан ортиқ фразема берилган[Қ.Пахратдинов: 2,160].

Маълумки, туркий халқлар чорвачилик, савдо-сотик ва бошқа касблар билан шуғулланишган. Улар ҳаётида туянинг ҳам алоҳида ўрни бор. Шу сабабли туркий халқлар тилида “туя” компонентли фраземалар ҳам учрашади. Масалан: “Ўзбек тилининг фразеологик луғати”да туя компонентли куйидаги фраземалар берилган:

Туя кўрдингми – йўқ ўзини кўрмаганга, билмаганга чиқармоқ.

Иложи бўлса, яматганингизни айтманг, койиб-нетиб юрмасин, тагин. Туя кўрдингми – йўқ, вассалом (Ойбек). Шунинг билан “Ёпиқли қозон ёпиқли”, мени чиқариб юборишди, чиқишимда “Туя кўрдингми – йўқ” қилиб менга қасам ичирдилар(Ғ.Ғулом).

Туянинг думи ерга етганда ҳеч қачон.

Ҳасан сўфи тоғнинг икки томонини синчиклаб қаради-да, калласини чайқаб: “Сув чиқади-ю, лекигин бойга яраша чиқади. Бу сувдан бизга туянинг думи ерга етганда тегади”, – деди(М.Исмоилий).

Туянинг калласидай ҳажми одатдагидан анча катта, йирик.

Ковунга қаранг. Ҳар бири туянинг калласидай (Ойбек).

Туянинг устида [ҳам] ит қопади иши бирор тўсикқа учраб, доим юришмайди.

Аммо мудом уни туянинг устида ит қопади эди; укасидан яширинча дўппи тиккани ипак олдирган эди, нима фалокат бўлиб, унинг устига бинафша сиёҳ тўкиб юборди(А.Қаххор).

Туяни тузламасдан ютмоқ ҳар қандай ишни удда қила олмоқ, уддабуронлик билан иш қилмоқ.

“Менинг бир амаким бор. Ёши етмиш олтида шекилли”, – деди Бектемир жонланиб, эътироз билан... “Ҳа у чол туяни тузламасдан ютадиганлардан...”– деди Асқар полвон(Ойбек) [Раҳматуллаев:3, 272].

“Татар тилининг фразеологик луғати”да ҳам туя компонентли қуйидаги фраземалар берилган: *төя белан сәфәр чыгасы түгел* – туя билан сафарга чиқмоқ тугул; *төяне төге белан йотар* – туяни туғи билан ютар; *төянең койрыгы кайчан жиргә тияр* – туянинг думи қачон ерга тегар[Наки Исанбет:4,182].

Қозоқ халқининг илгариги кўчманчилик ҳаёти чорвачилик билан боғлиқ, уларнинг тўрт тулик мол боқиб, ўз касбини доим ривожлантириб, ўзининг рухий ва интеллектуал томондан такомиллаштиришнинг кафили бўлганлигини тилшунос Г.Смагулова таъкидлайди. У шундай ёзади: “Тилимизда мўлчилик маъносини берадиган *Ақ тўениң қарны жарылыў* (Оқ туянинг қорни ёрилиш) деган турғун бирикманинг шаклланиши мол чорвачилиги билан боғлиқ равишда пайдо бўлганлиги маълум. Мазкур бирикма ҳақида XIX асрда яшаган қозоқ этнограф олими Ш.Уалиханов бундай тушунча берган: Тотем даврида қонни узоқ жойдан энг яқин қариндоши эсон-омон келса ёки кўп қутилган аёли ўғил туғса яйловда юрган оқ туянинг қорнига пичоқ тикиб оладиган дастур бўлган. Бутун далани бошига кўтариб бўзлаган туянинг овозини эл эшитганда, қувончли янгиликнинг бўлганини билиб, бир ерга йиғилар эканлар. Бу ҳодиса тилимизда “*Ақ тўениң қарны жарылды*” деган бирикмада сақланган.

Оқ туянинг қорнини ёриб қурбонлик қилиш кейинроқ қозоқлар учун мўлчилик маъносини бериб, мазкур бирикманинг дастлабки шаклланиш маъноси хиралаша бошлаган”[Г.Смагулова:5, 163].

Қорақалпоқ халқи ҳаёти, турмуш тарзи ҳам қозоқ халқиникига ўхшаш бўлган. Бу яқинлик уларнинг тилида ва урф-одатларида ҳам кўринади. Фразеологизмлар таркибида чорвачилик билан боғлиқ фраземаларнинг кўплигининг боиси ҳам шундан бўлса керак. “Қорақалпоқ тилининг фразеологизмлар луғати”да туя билан боғлиқ қуйидаги фраземалар келтирилган: *тўйеден постын таслагандай* – ерси, орынсыз, жөнсиз, турпайи түрде; *тўйени түги менен жутады* – ашкөз, напсиқаў, қанаатсыз, пара алғыш; *ботадай бозлады* – зар жылады, зар еңиреди; *аўызыма тўйениң табаны* – енди қайтып айтпайман, сөйлемемаймен[К.Пахратдинов: 2. 18,157].

Тилшунос Г.Айназарова тенг икки компонентли фраземаларни тадқиқ қилар экан, ҳайвон номлари билан боғлиқ фразеологизмларга мисол сифатида *ингендей қайысып, ботадай бозлаў* (*ингандай қайишиб, бўтадай бўзламоқ*) фраземасини келтиради[Айназарова: 6. 35].

Мисолдаги *инган* сўзи туянинг қадимги шакли, бўлиб, у қорақалпоқ тилида сақланиб қолган. Она туя ўз боласи бўтага меҳрибонлик қилади. Бу маъно *ингендей қайысыў* қисми билан ифодаланади. Иккинчи қисми *ботадай бозлаў* эса ўзининг прототиби билан маъно жиҳатидан яқин. Бўта онасидан ажралса, бетўхтов овоз чиқариб, бўзлаб юради. Ёш болаларнинг ҳам қайғу, алам билан меъёридан ортиқ йиғлаши бўтанинг бўзлашига ўхшатилиши натижасида мазкур фразема шаклланган. *Ботадай бозлаў* фраземаси таркибидаги компонентларнинг биринчи товушлари уйғунлик ҳосил қилади. Бу тилшуносликда аллитерация деб номланади.

Инген сўзи қорақалпоқ тилидаги паремиялар таркибида ҳам учрайди. Масалан, *ийне де нияз, инген де нияз* паремиясининг маъноси игна ҳам эҳсонга ўтади, туя ҳам эҳсонга ўтади деган тушунчани ифодалайди.

Юқоридаги мисоллардан кўринадики, *туяни туғи билан ютмоқ* фраземаси туркий тилларда учрайди. Қорақалпоқ тилида ҳам мазкур фразема порахўр, юлғучларга нисбатан қўлланилиши луғатда кўрсатилган. Лекин машҳур ёзувчилар салбий қаҳрамоннинг хусусиятларини бўрттириб кўрсатиш, асарнинг таъсирчанлигини ошириш мақсадида унга баъзи қисмларни кўшиб, янги фразема ясаб, улардан моҳирона фойдаланган. Белгили

қорақалпоқ ёзувчиси М.Низанов ўз асарида салбий қаҳрамонни қуйидагича таърифлайди: *Бул Өтемуратовтың сумлыққа қараса түйени түги менен, гүбини түби менен, арбаны жүги менен жутатугын адам екен.* Мисолдаги *түги, түби, жүги* сўзлари ассонанс-аллитерациялик уйғунликни таъминлашга, фразема семантикасидаги денотатив семаларнинг кучлилигини таъминлашга хизмат қилган. Маъноси: *Туяни туки билан, қув(қатиқни пишиб, ёғ ва айронни ажратадиган идиш)ни түби билан, аравани юки билан ютадиган одам экан.*

Қорақалпоқ тилида бошқа туркий тилларда деярли учрамайдиган *аўызыма түйениң табаны* фраземаси мавжуд. Унинг маъноси сирни ҳеч кимга айтмайман, агар айтиб, сирни ошкор қилиб қўйсам, менинг ўша гапни айтган оғзимни туя товони билан боссин, деган маънони ифодалайди. Машхур қорақалпоқ ёзувчиси Ш.Сейитов “Халқабат” романида мазкур фраземадан фойдаланган. Масалан: *–Аўызыма түйениң табаны, ал қойдым(158-б).*

Ш.Сейитов мазкур фраземани *артыма түйениң табаны* шаклида қўллайди. “Агар шу ишни қилсам, менинг орқамни туя товони билан боссин”, деган маънони англатади: *“Усыннан аман қутылып, енди урлық етсем артыма түйениң табаны” деп, тәўбеге келип, ант ишип тур, лийкин, мынаў залым қутқара жақ емес* (Ш.Сейитов).

Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир тилнинг фразеологик захирасида зооним компонентли фраземалар салмоқли ўринни эгаллайди. Уларнинг кўпчилиги туркий тиллар учун яқин маънода ишлатиладиган бўлиб, яшаш тарзи, урф-одатлари яқин бўлган халқларда деярли бир хил қўлланилади. Уларни семантик, грамматик, лингвокультурологик жиҳатдан тадқиқ қилиш тилшунослик учун янги маълумотлар бериши шубҳасиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Маматов А.Э., Болтаева Б. Фразеологик бирликларнинг лингвомаданий ва семантик-прагматик тадқиқи. –Тошкент, 2018. –С. 5.
2. Пахратдинов Қ., Бекниязов Қ. Қарақалпақ тилиниң фразеологизмлер сөзлиги. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2018. – 160 с.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. – Тошкент: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992. – С. 272.
4. Исанбет Наки. Фразеологический словарь татарского языка в двух томах. 2-том. – Казань: Татарское книжное издательство, 1990. – С. 182.
5. Смагулова Г. Қазақ фразеологиясы лингвистикалық парадигмаларда. – Алматы: Елтаным, 2020. –С. 163.
6. Айназарова Г. Қарақалпақ тилинде теңлес еки компонентли фразеологизмлердин лексика-семантикалық хәм стиллик өзгешеликleri. –Нөкис: Қарақалпақстан, 2015. –С. 35.